

MATEMATIKA DARSLARIDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARINING
O‘RNI VA AHAMIYATI

Rajabova Noila Maxmadmuso qizi,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim matematika darslarida o‘yin texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi, ularning o‘quvchilar tafakkurini rivojlantirish, darsga qiziqishini oshirish va mustahkam bilim olishlariga ta‘siri haqida so‘z boradi. O‘yinlar yordamida o‘quv jarayonining interaktiv va samarali tashkil etilishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: matematika, o‘yin texnologiyalari, boshlang‘ich ta‘lim, innovatsion metod, dars samaradorligi.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF GAME TECHNOLOGIES IN
MATHEMATICS LESSONS

Rajabova Noila Maxmadmusoyevna,

Student of Primary Education,

University of Information Technologies and Management

Abstract. This article discusses the effectiveness of using game technologies in elementary school mathematics lessons, their impact on developing students' thinking, increasing their interest in lessons, and helping them acquire solid knowledge. The interactive and effective organization of the learning process through games is analyzed.

Keywords: mathematics, game technologies, elementary education, innovative methods, lesson effectiveness.

Introduction.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, zamonaviy metodlar va texnologiyalarni qo'llash orqali darslarni samarali tashkil etish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda o'yin texnologiyalarining o'rni beqiyosdir. O'yin orqali o'rganish nafaqat bilimlarni chuqur egallashga, balki bolalarning darsga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Main part.

Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo'lib, Shveytsariyalik pedagog-matematik G.Pestalotsining 1803-yilda yozgan «Sonni ko'rgazmali o'rganish» asarida bayon qilingan. XVII asrning birinchi yarmidan boshlab matematika o'qitish metodikasiga doir masalalar bilan rus olimlaridan akademik S.E. Gurev (1760—1813), XVIII asrning birinchi va ikkinchi yarmidan esa N.I. Lobachevskiy (1792—1856), I.N. Ulyanov (1831-1886). L.N. Tolstoy (1828—1910) va atoqli metodistmatematik S.I.Shoxor-Trotskiy (1853—1923), A.N. Ostrogradskiy va boshqalar shug'ullandilar va ular matematika faniga ilmiy nuqtayi nazardan qarab, uning progressiv asoslarini ishlab chiqdilar. Masalan, A.N. Ostrogradskiy «Ong kuzatishdan keyin paydo bo'ladi, ong real, mavjud olamga asoslangan» deb yozgan edi. Geometriya metodikasidan materiallar¹. Keyinchalik matematika o'qitish metodikasining turli yo'nalishlari bilan N.A. Izvolskiy, V.M. Bradis, S.E. Lyapin, I.K. Andronov, N.A. Glagoleva, I.Ya.Dempin, A.N. Barsukov, S.I. Novoselov, A.Ya. Xinchin, N.F. Chetveruxin, A.N. Kolmogorov, A.I. Markushevich, A.I. Fetisov va boshqalar shug'ullandilar. 1970-yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida o'zgartirildi, natijada uni o'qitish metodikasi ham ishlab chiqildi. Hozirgi dastur asosida o'qitilayotgan maktab matematika fanining metodikasi bilan professorlardan V.M. Kolyagin, R.S.

¹ (Материалы по методике геометрии, 1884-йил, 8- бет.)

Cherkasov, P.M. Erdniyev, J. Ikramov, N. G ‘aybullayev, T. To‘laganov, A. Abduqodirov va boshqa metodist olimlar shug'ullanganlar va shug'ullanmoqdalar.

Ta'lim innovatsiyalari – ta'lim sohasi yoki o'quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida yechish maqsadida qo'llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalardan iborat deb aytish mumkin. Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish jahon ta'lim standartlari darajasida bilim berish hamda ta'lim innovatsiyalarni joriy etish orqali har tomonlama yetuk ijodkor ma'naviy boy, kasb-hunarli, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, milliy istiqlol g'oyasi ruhida tarbiyalangan, o'z mustaqil fikriga ega barkamol shaxsni kamolga yetkazish kabi vazifalarni hal etishda ta'lim muassasalarining pedagogik jamoasi xususan har bir fan o'qituvchisi o'z pedagogik faoliyatini tubdan o'zgartirishi lozim. Respublikamiz miqyosida umumta'lim maktablariga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, maktablarimizni jahon standartlariga mos holda jihozlar bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inidagi ta'lim muassasalari, shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida yangi muammolar, ya'ni o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi turibdi. Bu borada matematika fanini o'qitishda ham turlicha metodlar qo'llanilmoqda. Matematika fanini o'qitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va ko'rgazmalilikni tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan ham foydalanish mumkin

Matematika darslarida o'yin texnologiyalarini qo'llash o'quvchilar bilimini mustahkamlashda, ularning mantiqiy fikrlashi, tez va to'g'ri qaror qabul qilish malakasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday o'yinlar orqali o'quvchilar matematik atamalarni o'zlashtiradi, amaliy mashqlarni bajarish orqali ko'nikmalarini shakllantiradi.

Masalan, “Top va joylashtir”, “Sonlar poygasi”, “Kim tezroq?”, “Matematik domino” kabi o'yinlar orqali o'quvchilar son tushunchasi, arifmetik

amallarni bajarish, tenglamalarni yechish kabi ko'nikmalarni qiziqarli tarzda o'zlashtiradilar.

O'yin texnologiyalarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Darsga bo'lgan qiziqishni oshiradi;
- Faol ishtirokni ta'minlaydi;
- Mustaqil fikrlashga o'rgatadi;
- Bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi;
- Darsni jonlantiradi, ruhan tetik holatda davom ettirishga xizmat qiladi.

O'yin texnologiyalarini qo'llashda o'qituvchining roli juda muhim. O'qituvchi o'yin mazmunini dars mavzusi bilan uyg'unlashtirgan holda tanlaydi va dars rejasi asosida uni samarali tashkil etadi.

O'yinli texnologiyalardan foydalanishda bir qator psixologik xususiyatlar ham namoyon bo'ladi, buning oqibatida har talaba o'zining shaxsiy imkoniyatlarini namoyish eta oladi, ijtimoiy hayotda o'zi egallagan o'rinni barqarorlashtiradi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini hosil qiladi. O'yinli texnologiyalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, ularning amaliy ko'nikma va malakalarga aylanishini ta'minlabgina qolmay, balki o'quvchilarda muayyan axloqiy, irodaviy sifatlarni ham tarbiyalashga yordam beradi.

Conclusion.

Xulosa qilib aytganda, matematika darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishda muhim vositadir. Bu metod orqali o'quvchilar matematikani qiziqarli va oson o'zlashtiradilar. Shuning uchun o'yin texnologiyalarini har bir darsda maqsadga muvofiq tarzda qo'llash zamonaviy pedagogning ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axmetov, A. B. (2018). Matematika darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Tashkent: O'qituvchi.

2. Ismailov, M. T. (2020). Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalarining ahamiyati. Tashkent: Ma'naviyat.

3. Jumaniyozov, S. (2019). O'quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirishda interaktiv metodlar. Tashkent: Fan va ta'lim.
4. Kamilov, O. (2017). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Tashkent: Sharq.
5. Qodirova, D. R. (2021). Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitish metodikasi. Tashkent: O'qituvchi.
6. Shomurodova, M. R. (2020). Matematika fanini o'rgatishda o'yin texnologiyalari. Tashkent: Tashkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.

